

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

GESTÃO DE QUALIDADE NAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS: REFLEXÕES E APORTES DIRECIONAIS

DOI: 10.5281/zenodo.16281891

Maria Shirley Mendes Barbosa

*Mestranda em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University. Especialista em Gestão e Orientação
Escolar*

Décio José de Lima Filho

Mestrando em Tecnologias Emergentes em Educação pela Must University.

RESUMO: A qualidade na educação engloba uma série de requisitos que, quando analisados, revelam diferentes perspectivas. Independentemente da abordagem adotada, sua importância é fundamental para a melhoria do desenvolvimento pedagógico. O objetivo deste estudo foi analisar o sistema de gestão da qualidade de ensino da Escola Municipal Madre Paulina, localizada em Valparaíso de Goiás, e seu impacto nos processos educacionais. Este trabalho foi baseado em uma pesquisa bibliográfica. Os dados foram coletados por meio da análise do Projeto Político Pedagógico (PPP). Observou-se que a gestão reconhece a importância de estabelecer planejamento, objetivos, ações, metas e análise de resultados, a fim de identificar interferências e oportunidades de melhoria na educação. Alguns obstáculos foram identificados, como a falta de apoio da família, de capacitação da equipe, de incentivo da Secretaria Municipal de Educação, como um desafio para promover o desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras, além da valorização da diversidade, da liderança e da promoção de uma cultura de avaliação e melhoria contínua.

Palavras-chave: Qualidade na educação. Processos educacionais. Gestão.

ABSTRACT: Quality in education encompasses a series of requirements which, when analyzed, reveal different perspectives. Regardless of the approach adopted, its importance is fundamental to improving pedagogical development. The aim of this study was to analyze the teaching quality management system at the Madre Paulina Municipal School, located in Valparaíso de Goiás, and its impact on educational processes. This work was based on bibliographical research. Data was collected by analyzing the Pedagogical Political Project (PPP). It was observed that the management recognizes the importance of establishing planning, objectives, actions, targets and analysis of results, in order to identify interferences and opportunities for improvement in education. Some obstacles were identified, such as the lack of family support, staff training, encouragement from the Municipal Department of Education, as a challenge to promoting the development of innovative teaching practices, as well as valuing diversity, leadership and promoting a culture of evaluation and continuous improvement.

Keywords: Quality in education. Educational processes. Management.

1 Introdução

A qualidade na educação é um tema de extrema relevância, pois está diretamente ligado ao desenvolvimento adequado e eficiente dos processos educacionais. Garantir uma educação de qualidade é fundamental para o crescimento intelectual, emocional e social dos alunos, bem como para o progresso da sociedade como um todo. Nesse contexto, torna-se essencial compreender o que significa qualidade na educação e como promovê-la de forma eficaz dentro das instituições escolares.

A busca pela excelência na educação é vital para garantir um ensino que promova o desenvolvimento integral dos estudantes e os prepare para os desafios do mundo contemporâneo. Instituições educacionais de excelência desempenham um papel crucial na formação de cidadãos críticos, reflexivos e capazes de participar ativamente da sociedade.

Um extenso conjunto de pesquisas empíricas volta-se então para investigar as diferenças relacionadas ao efeito das escolas nos resultados dos alunos, principalmente analisando suas características organizacionais e os processos escolares relacionados à aprendizagem.

Esse conjunto de pesquisas fica conhecido como pesquisas em eficácia escolar e apontam que, se o *background* familiar tem um peso importante na definição do desempenho acadêmico do aluno, alguns fatores intraescolares poderiam minimizar o efeito da origem social, promovendo a eficácia e a equidade na oferta educacional (BROOKE e SOARES, 2008, p.14).

A preocupação com a melhoria da qualidade do ensino certamente também está presente nas organizações não governamentais que oferecem serviços educacionais. Nesse contexto, é crucial contar com um plano de ação abrangente nessas organizações, tanto em nível macro quanto micro (no contexto escolar), utilizando-se o referencial da gestão da qualidade e promover uma cultura organizacional voltada para a excelência educacional.

Em nível macro, as organizações não governamentais devem considerar estratégias de gestão que abranjam toda a instituição, incluindo planejamento estratégico, alocação eficiente de recursos, desenvolvimento de políticas e procedimentos, e criação de parcerias estratégicas com outras entidades educacionais e comunitárias.

No nível micro, ou seja, dentro das escolas e programas específicos oferecidos pelas organizações, a gestão da qualidade envolve a implementação de práticas pedagógicas eficazes, o acompanhamento do desempenho dos alunos e dos professores, a avaliação constante dos

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

resultados educacionais e a adaptação de estratégias conforme necessário para garantir melhorias contínuas.

Além disso, é fundamental que as organizações não governamentais estejam abertas à inovação e à incorporação de melhores práticas educacionais, buscando sempre aprimorar seus métodos e abordagens de ensino. O compromisso com a qualidade na educação por parte dessas organizações desempenha um papel crucial no avanço da igualdade de oportunidades educacionais e no fortalecimento do sistema educacional como um todo. O texto apresentado está fundamentado em uma pesquisa bibliográfica sobre a qualidade e como promover essa qualidade na educação, com o objetivo de analisar o planejamento, metas, ações, liderança e análise dos resultados através do desenvolvimento do processo educacional. Heloísa Lück (2009, n.p.) em uma de suas entrevistas, afirma que: “A escola deve ser uma comunidade de aprendizagem também em liderança, tendo em vista a natureza do trabalho educacional. De acordo com essa perspectiva, para que se promova uma gestão de qualidade nas escolas, contudo é essencial que haja um ambiente de aprendizagem não apenas para os alunos, mas também para os líderes e gestores educacionais. A liderança eficaz dentro da escola requer um compromisso contínuo com o aprendizado e o desenvolvimento, reconhecendo a complexidade e a importância do trabalho educacional.

2 Explorando a Qualidade Educacional: Pesquisa Bibliográfica e Acompanhamento dos processos Educacionais na Escola Municipal Madre Paulina

A qualidade na educação vai muito além de simplesmente transmitir conhecimentos. Envolve a criação de um ambiente que estimule o desenvolvimento integral dos estudantes, contemplando aspectos cognitivos, emocionais, sociais e éticos. A qualidade educacional abrange desde a infraestrutura física e tecnológica até a formação dos docentes, a liderança, o currículo oferecido, as práticas pedagógicas, a gestão escolar e a participação da comunidade. Um sistema educacional de qualidade busca garantir que todos os estudantes tenham acesso a oportunidades de aprendizado equitativas, independentemente de sua origem socioeconômica, etnia, gênero ou habilidades individuais. Além disso, valorizar a diversidade e promover uma cultura de inclusão, onde cada aluno se sinta respeitado e valorizado. Para uma gestão escolar de qualidade é necessário planejar, traçar objetivos e metas; essas definições ajudarão a apontar os caminhos e percursos a fim de alcançar e superar os aspectos educacionais de uma gestão de ensino.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Neste começo de um novo milênio, a educação apresenta-se numa dupla encruzilhada: de um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da universalização da educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes teóricas não apresentam ainda a consistência global necessária para indicar caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações. (GADOTTI, 2000, n.p).

Até os anos 80, a excelência na educação estava intimamente ligada à disponibilidade fácil de frequentar a escola, como um direito assegurado pelo governo local ou estadual. No entanto, a qualidade da educação não é determinada por algo tão básico. Posteriormente, começou-se a analisar a gestão da qualidade em escolas públicas como ponto chave para aprimoramento da educação (Xavier, 1994, p.45). Nesse sentido, Oliveira e Araújo (2005, p.15) explicam que com a adesão da gestão voltada à qualidade, as condições estruturais e pedagógicas passam a ter um significado relevante, ficando claro e fácil o alcance dos resultados almejados pela instituição. Longo (1996, n.p) diz que a instituição pública, para um melhor entendimento da gestão da qualidade, deve se comportar como um sistema empresarial particular, buscando sempre a eficiência administrativa. O objetivo crucial disso está voltado para a melhoria dos processos internos, fundamentando dessa forma, o pleno funcionamento do planejamento organizacional. Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é o que dá forma e vida ao chamado projeto político-pedagógico, baseando-se nesse importante documento, também conhecido como a identidade da escola, observou-se que através do Projeto Político Pedagógico que tem como objetivo definir a missão, visão e valores da escola a longo prazo, na Escola Municipal Madre Paulina existem vários projetos voltados para o bom desenvolvimento do processo educacional, dentre eles, o que se destaca é o planejamento estratégico de toda equipe que traça metas, objetivos e através dos resultados obtidos podem fazer uma avaliação do que foi bem sucedido ou mal sucedido.

A equipe gestora relata que as maiores dificuldades encontradas são: a falta de acompanhamento familiar, é importante destacar a relevância da colaboração entre família e escola para fortalecer os laços entre essas instituições. Quando a escola e a família se envolvem no processo educativo, os alunos tendem a apresentar um melhor desempenho acadêmico. Por outro lado, a falta de interação com a escola pode levar ao abandono escolar e ao baixo rendimento acadêmico dos estudantes. Portanto, é responsabilidade tanto da família quanto da

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

escola desempenharem seus papéis adequadamente. Enquanto a escola pode ver os alunos como uma parte transitória de seu ambiente, para os pais, os filhos são uma preocupação constante e permanente. Sob essa concepção, Szymanski (2010, p. 20) afirma que “a família é uma das instituições responsáveis pelo processo de socialização realizado mediante práticas exercidas por aqueles que têm o papel de transmissores – os pais – e desenvolvidas junto aos que são os receptores – os filhos”. Nos dias atuais, observamos uma mudança nos papéis tradicionais, onde a escola não só educa, mas também assume o papel de formar os alunos, enquanto a família, como instituição, tem mostrado uma redução em seu envolvimento educacional, deixando a desejar nesse aspecto.

Em outras dificuldades encontradas, para minimizar o impacto dessas variáveis, identificou-se a necessidade de superar obstáculos como a capacitação insuficiente dos funcionários da escola, a falta de incentivo por parte das autoridades educacionais locais, bem como a dificuldade em implementar práticas pedagógicas inovadoras que valorizem a diversidade e promovam uma cultura de avaliação e melhoria contínua. A superação desses desafios é crucial para garantir uma oferta educacional mais equitativa e eficaz, que possa promover o sucesso acadêmico independente do contexto social dos alunos.

Considerações Finais

As considerações finais refletem a complexidade e os desafios enfrentados pela Escola Municipal Madre Paulina na busca pela excelência educacional. Ao traçar metas e objetivos através de um planejamento estratégico sólido, a equipe gestora demonstrou um compromisso claro com a qualidade do ensino. O foco na interação escola-família como elemento-chave para o sucesso acadêmico é louvável, reconhecendo a importância da participação ativa dos pais no processo educativo. No entanto, é evidente que ainda persistem desafios, como a necessidade de maior capacitação dos funcionários, incentivos mais robustos das autoridades educacionais e a implementação de práticas inovadoras de ensino que promovam a diversidade e a melhoria contínua. A superação desses obstáculos será fundamental para consolidar e expandir os avanços alcançados até o momento, garantindo uma educação equitativa e de qualidade para todos os alunos da escola.

Em suma, o comprometimento da Escola Municipal Madre Paulina com a qualidade educacional é notável, refletido na elaboração e execução de um Projeto Político Pedagógico robusto. A abordagem centrada na interação escola-família é promissora, mas a escola enfrenta desafios reais que exigem ações concretas e contínuas para o desenvolvimento eficaz. O

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

progresso alcançado até agora é encorajador, mas a jornada rumo à excelência educacional exige um esforço coletivo e contínuo de toda a comunidade escolar, dos pais aos gestores, políticas públicas e educadores, para enfrentar os desafios atuais e garantir um futuro educacional mais justo de qualidade e eficaz para todos os alunos.

Referências Bibliográficas

BROOKE, Nigel; SOARES, José Francisco. (2008). Pesquisa em eficácia escolar: origem e trajetórias. Belo Horizonte: UFMG.

GADOTTI, M. (2000). Perspectivas atuais da educação. Porto Alegre: Artes Médicas. Disponível em <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/> Acessado em 10 de abril de 2024.

HELOÍSA, Lück. (2009). Revista Escola Nova. Disponível em <https://gestaoescolar.org.br>

Acessado em 15 de abril de 2024.

<https://repositorio.ifpb.edu.br/bitstream/177683/792/1>. Acessado em 14 de abril de 2024.

LONGO, Rose Mary Juliano. (1996). Gestão da Qualidade: evolução histórica, conceitos básicos e aplicação na educação, (ed.397). Brasília: IPEA.

OLIVEIRA, R. P. de; ARAÚJO, G. C. de. (2005). Qualidade do ensino: uma nova dimensão da luta pelo direito à educação. (Ed. 28). Revista Brasileira de Educação.

SZYMANSKI, Heloísa. (2010). A relação família/escola: desafios e perspectivas. Brasília. Liber Livro.

XAVIER, Antônio Carlos da R. (1994). Rompendo paradigmas: a implantação da gestão da qualidade total nas escolas municipais de Cuiabá. Brasília. IPEA.